

IJTIMOY PSIXOLOGIYADA OILAVIY MUNOSABATLAR PSIXOLOGIYASI

Salimova Shahzoda Azizbekovna

Termiz Iqtisodiyot va servis universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14870110>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy psixologiya doirasida oilaviy munosabatlarning shakllanishi, rivojlanishi va barqarorligi haqida soʻz yuritiladi. Oilaviy psixologiya insonlarning oila ichidagi oʻzaro munosabatlarning, kommunikatsiya jarayonlari, konfliktlar va ularning yechimlarini, shuningdek, oilaviy rollarning taʼsirini oʻrganadi. Mustahkam oilaviy munosabatlar inson ruhiyati va jamiyat barqarorligi uchun muhim ahamiyatga ega. Maqolada oilada kommunikatsiya usullari, oila aʼzolari oʻrtasidagi emotsional bogʻliqliklar, nizolarni bartaraf etish strategiyalari va farzand tarbiyasining psixologik jihatlari yoritib beriladi. Shuningdek, zamonaviy oilalarda uchraydigan muammolar va ularni hal qilish yoʻllari muhokama qilinadi. Maqola oilaviy psixologiya bilan shugʻullanadigan mutaxassislar, pedagoglar va oilaviy munosabatlar psixologiyasiga qiziqqan har bir inson uchun foydali boʻlishi mumkin.

Kalit soʻzlar: Oila, oilaviy munosabatlar, ijtimoiy psixologiya, kommunikatsiya, konflikt, oilaviy rol, farzand tarbiyasi, psixologik moslashuv, emotsional bogʻliqlik.

Oila-jamiyatning eng kichiki, ammo eng muhim boʻgʻini hisoblanadi. Oilaviy munosabatlar psixologiyasi ijtimoiy psixologiyaning muhim yoʻnallishlaridan biri boʻlib, oilaning barqarorligi, ichki nizolar, psixologik muvozanat va insonlar oʻrtasidagi oʻzaro munosabatlarni oʻrganadi. Bu maqolada oilaviy munosabatlarning psixologik jihatlari, ularning ijtimoiy taʼsiri va mustahkam oila qurish omillari haqida soʻz yuritiladi.

Oila insonning hayotidagi asosiy ijtimoiy institutlardan biri boʻlib, uning ruhiy va hissiy taraqqiyotida muhim rol oʻynaydi.

Oila-shaxsning axloqiy va psixologik rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Bolalar tarbiyasining asosiy manbai boʻlib, ularning ijtimoiylashuvi va hayotga moslashishida muhim rol oʻynaydi. Jamiyatdagi qadriyatlarni shakllantiradi va davom ettiradi.

Oiladagi ijtimoiy munosabatlar psixologiyasi juftliklar oʻrtasidagi mehr, hurmat, tushunish va nizolarni boshqarish qobiliyatini oʻrganadi.

Oilaviy munosabatlar turlicha shakllanadi va quyidagi asosiy turlarga boʻlinadi:

1. Mehribonlik va ishonchga asoslangan oilaviy munosabatlar – bunday oilalarda sevgi, hurmat va oʻzaro tushunish ustuvor boʻlinadi.

2. Avtoritar va bosimga asoslangan munosabatlar- bunday oilalarda bitta shaxs dominat boʻlib, boshqalar esa unga boʻysunadi.

3. Ziddiyatli munosabatlar- doimiy kelishmovchiliklar va nizolar bilan kechadigan oilaviy hayot.

4. Beparvolik va eʼtiborsizlik-oilaviy aʼzolar oʻzaro iliq munosabatda boʻlmaydi, aloqa yetarli darajada rivojlanmagan boʻladi.

Oilaviy Psixologiyaning Asosiy Yoʻnalishlari

1. Oilaning psixologik asoslari.

Oila- bu faqatgina qon-qarindoshlik aloqalari bilan bogʻlangan kishilar guruhi emas, balki insonning emotsional, ruhiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondiradigan muhitdir. Oilaviy psixologiya oilaviy munosabatlarning shakllanishi, oila aʼzolarining bir-biriga taʼsiri va

psixologik moslashuv jarayonlarini o'rganadi.

2.Oila ichidagi kommunikatsiya.

Oilaviy munosabatlarning muvaffaqiyati to'g'ri va samarali kommunikatsiyaga bog'liq. Oila a'zolari o'z his-tuyg'ularini ochiq ifoda etishlari, bir-birlarini tinglashlari va tushunishi kerak. Noto'g'ri kommunikatsiya nizolar, tushunmovchiliklar va oilaviy kelishmovchiliklarga olib kelishi mumkin.

3.Oilaviy rollar va ma'suliyatlar.

Har bir oilada turli rollar mavjud: ota, ona, farzand, aka-uka, opa-singil va boshqalar. Ushbu rollar ijtimoiy va madaniy qadriyatlar asosida shakllanadi. Oilaviy psixologiya ushbu rollarning qanday taqsimlanishi va ularning inson ruhiyatiga ta'sirini o'rganadi.

4.Oilaviy konfliktlar va ularni hal qilish yo'llari.

Har qanday oilada muammolar yuzaga kelishi tabiiy hol.Muhimi, ushbu muammolarni qanday hal qilishni bilishdir. Psixologiyada konfliktlar hal qilish strategiyalari mavjud bo'lib, ularni orqali oilaviy nizolarni konstruktiv tarzda yechish mumkin.

5.Oilada bollar tarbiyasi.

Farzand tarbiyasi- oilaviy psixologiyaning eng muhim jihatlardan biridir.Bolaning shaxs sifatida shakllanishida oilaning o'rni beqiyos. Ota-onalar bolaning psixologik rivojlanishiga qanday ta'sir qilishini bilishlari va unga mos tarbiya usullarini qo'llashlari kerak.

Oilaviy munosabatlarning barqarorligi turli omillarga bog'liq:

1.Ijtimoiy omillar.

Jamiyatdagi urf-odatlar, an'analar, iqtisodiy va madaniy sharoitlar oilaviy munosabatlarga ta'sir ko'rsatadi.

2.Psixologik omillar.

Shaxsning xarakteri, temperament, hissiy holati va o'z-o'zini anglash darajasi oilaviy hayotga ta'sir qiladi.

3.Moliyaviy barqarorlik.

Oila moddiy jihatdan barqaror bo'lsa, munosabatlar ham mustahkam bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi.

4.Farzand tarbiyasi.

Farzandlarning tarbiyasi va ularning ruhiy holati oilaning umumiy muhitiga ta'sir etadi.

Oilaviy munosabatlar oila a'zolarining bir-biriga bo'lgan munosabati, hissiy bog'liqlik, o'zaro ishonch va hurmat kabi omillarga asoslanadi.Quyida oilaviy munosabatlarning asosiy jihatlari keltirilgan:

1.Emotsional bog'liqlik.

Oilaviy hayotda hissiy bog'liqlik muhim ahamiyatga ega. Oila a'zolari o'rtasidagi mehr-muhabbat, o'zaro tushunish va ishonch ularning munosabatlarini mustahkamlashga yordam beradi.Ota-ona va farzandlar, er-xotin o'rtasidagi iliq munosabatlar sog'lom psixologik muhitni shakllantiradi.

2.Kommunikatsiya va muloqot.

Oilaviy munosabatlarning mustahkamligi to'g'ri muloqotga bog'liq. Ochiq va samimiy suhbatlar muammolarini hal qilish, tushunmovchiliklarni bartaraf etish hamda oila a'zolari o'rtasida yaqinlikni oshirishga yordam beradi.Sog'lom kommunikatsiya quyidagi jihatlarga asoslanadi:

Bir-birini tinglash qobiliyati.

His-tuyg'ularni ochiq ifoda etish.

Hurmat bilan muloqot qilish.

Mojarolarni mantiqiy yechishga intilish.

3.Rol va majburiyatlar taqsimoti.

Har bir oila a'zolasining oilaviy hayotda o'z roli va majburiyatlari bor. Ota- ona farzand tarbiyasi bilan shug'ullanishi, moddiy ta'minotni ta'minlashi kerak, farzandlar esa hurmat va itoat bilan javob berishlari lozim. Ushbu rollar jamiyat va madaniyat ta'sirida shakllanadi va oilaning barqarorligiga xizmat qiladi.

4.Konfliktlar va ularni hal qilish yo'llari.

Har qanday oilada kelishmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin.Muhimi, bu mojarolarni qanday hal qilish muhim ahamiyatga ega.Mojarolarni hal qilishning quyidagi usullari samarali hisoblanadi:

Har ikki tomon fikrini tinglash.

Mojarolarga jiddiy va xolis yondashish.

Qabul qilingan qarorlarni birgalikda muhokama qilish.

Ortiqcha emotsional reaksiyalardan qochish.

OILAVIY MUNOSABATLARNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI.

Oilaviy munosabatlar doimiy rivojlanishda bo'lib, quyidagi bosqichlardan o'tadi:

1.Nikoh va yangi hayot boshlanishi- Er-xotin bir-biriga moslashish jarayonidan o'tadi.

2.Farzand tug'ilishi va tarbiyasi- Oilaning yangi mas'uliyatlari paydo bo'ladi.

3.Bolalar voyaga yetgach- Ota-onalar bolalarini mustaqil hayotga tayyorlashadi.

4.Farzandlarning mustaqil hayoti-Ota-onalar o'zaro munosabatlarni qayta shakllantirishadi.

5.Keksalik davri-Oila a'zolari o'rtasidagi bog'liqlik va qo'llab-quvvatlash muhim bo'ladi.

XULOSA

Oilaviy munosabatlar ijtimoiy psixologiyaning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, insonning shaxsiy hayoti va jamiyatidagi o'rniga katta ta'sir ko'rsatadi.Oilaviy hayotda ishonch, hurmat, mehr-muhabbat va to'g'ri kommunikatsiya muhim ahamiyatga ega. Sog'lom oilaviy muhit nafaqat oila a'zolari, balki butun jamiyatning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Shuning uchun har bir inson oilaviy munosabatlarni rivojlantirish va mustahkamlashga intilishi lozim. Bu esa o'z navbatida, baxtli va barqaror jamiyatni shakllantirishga xizmat qiladi.

References:

1. Rasulova,Z.(2007).”Ijtimoiy psixologiya.” Toshkent:”O'zbekiston”NMI.
2. Xudoyberganova,M.(2010).”Oila va jamiyat: psixologik tahlil.”Toshkent:”Fan”NMI.
3. Raximova,D. (2015). “Oilaviy psixologiya: nazariya va amaliyoti. “Toshkent:” O'zbekiston” NMI.
4. Shokirova,G.(2012).”Psixologiya va oila munosabatlari “Toshkent” ”O'zbekiston” NMI.